

UFPR CAMPUSMAP AO ALCANCE DE TODOS: DESENVOLVIMENTO DE MÓDULO PARA MAPEAMENTO COLABORATIVO

MAÍRA TAVARES DE CAMARGO¹
MARCIANO DA COSTA LIMA²
LEONARDO ERCOLIN FILHO¹
LUCIENE STAMATO DELAZARI¹

¹Centro de Pesquisas Aplicadas em Geoinformação (CEPAG) – Universidade Federal do Paraná – {maira.camargo; leonardo.ercolin; luciene}@ufpr.br

²Programa de Pós-Graduação em Ciências Geodésicas (PPGCG) – Universidade Federal do Paraná – marcianodacostalima@gmail.com

O mapeamento envolve uma série de processos que vão desde o planejamento, coleta e representação dos dados até a manutenção da base construída. Para isso, é imprescindível que esses dados sejam condizentes com a realidade e constantemente atualizados conforme dinâmica local. Neste sentido, um conceito que pode ser visto como aliado na manutenção de uma base de dados atualizada é o de Mapeamento Colaborativo. O Mapeamento Voluntário ou colaborativo se refere à contribuição voluntária de informações que estão associadas a localizações geográficas, realizada por indivíduos de forma voluntária, por meio de diferentes plataformas (móvel, *desktop*, mídias sociais). Um dos principais pontos no mapeamento colaborativo consiste na democratização da informação geográfica, que ocorre com a participação ativa dos cidadãos, que podem coletar a informação, e deixam de ser usuários passivos de dados gerados nas diferentes esferas de governo [1]. Assim, por meio do Mapeamento Colaborativo indivíduos ou grupos podem trabalhar juntos na obtenção de dados, resultando, com pouco ou nenhum custo, em um volume de dados maior do que um indivíduo ou organização sozinha conseguiria gerar [2]. A característica interativa do Mapeamento Colaborativo torna-se ainda mais relevante na atualidade por meio do amplo acesso à internet, resultando no surgimento de muitas plataformas onde a própria comunidade de usuários pode participar desde a coleta como publicação de informações geoespaciais. Atualmente, o maior exemplo deste tipo de plataforma é o *OpenStreetMap*, um projeto no qual mapeadores voluntários de todo o mundo são os responsáveis por alimentar uma base de dados geoespaciais totalmente livre e que incluem detalhes locais que dificilmente seriam coletados por grandes organizações. Estes dados são utilizados para diversas finalidades, que abrangem desde o uso em aplicativos e sistemas web até o apoio a operações em regiões afetadas por algum tipo de catástrofe [3]. O projeto UFPR CampusMap (UCM) foi desenvolvido seguindo a tendência do fácil acesso à cartografia em meio digital, mais especificamente por meio de um Web GIS, com o objetivo de mapear os *campi* da Universidade Federal do Paraná (UFPR). O projeto tem como objetivo principal fornecer uma base de dados atualizada, contendo informações sobre a estrutura interna e externa de todos os *campi*. Com a necessidade de manter os dados disponibilizados e constantemente atualizados, buscou-se incorporar ferramentas colaborativas ao sistema, permitindo que qualquer usuário possa detectar e apontar inconsistências ou informações ausentes na base de dados do projeto. Essa colaboração é extremamente benéfica, especialmente considerando que os principais usuários desses dados são membros da comunidade acadêmica da própria UFPR, ou seja, transitam entre os ambientes mapeados diariamente. Para tornar essa colaboração possível, foi implementada a ferramenta UCM Colaborativo, sendo que as tecnologias envolvidas na construção dessa ferramenta são todas plataformas de software livre. O sistema foi desenvolvido utilizando o PostgreSQL para armazenamento e recuperação de dados, um sistema gerenciador de banco de dados do tipo objeto-relacional, com a extensão PostGIS, uma extensão que adiciona ao PostgreSQL suporte ao armazenamento e consulta de dados geoespaciais, sendo esse último aspecto de extrema importância quando se trabalha com dados voltados para uso em mapeamentos. Já no que se refere à interatividade dos mapas com o usuário, destaca-se a adoção da linguagem *JavaScript*, em especial da biblioteca *Leaflet*. Esta biblioteca de código aberto é voltada especificamente ao mapeamento, sendo utilizada com frequência na criação de mapas interativos para a web. O acesso ao módulo do UCM Colaborativo se dá quando o usuário visualiza uma das camadas que representa o interior de uma edificação. Neste caso, pode ser identificado

algum problema relacionado ao nome do ambiente, seu uso ou ainda algum dado incompleto. O usuário seleciona o ambiente em questão para ter acesso ao formulário e envio de informações (Figura 1). Após preencher e enviar o formulário, os dados são recebidos e armazenados preliminarmente no banco de dados. É importante lembrar, no entanto, que uma das principais características do Mapeamento Colaborativo é a possível participação de indivíduos que não possuem um conhecimento aprofundado de Cartografia ou do fenômeno sendo mapeado. Portanto, é necessário que as sugestões recebidas passem por uma análise antes de serem aceitas como válidas. Para facilitar tal análise, os administradores do UFPR CampusMap têm acesso a uma aba de gerenciamento na qual é possível não somente verificar todas as sugestões recebidas (Figura 2), mas também verificar o estado atual do registro no banco de dados referente a cada ambiente onde foi apontada a alteração (Figura 3). Dessa forma, é possível analisar as sugestões enviadas pelos usuários e, caso confirmada a alteração, realizar as devidas atualizações. Com isso, uma ferramenta como o UCM Colaborativo não somente permite a manutenção contínua de uma base de dados fidedigna e capaz de refletir a realidade, mas também incentiva e valoriza a participação da comunidade acadêmica nessa atividade. Isso é especialmente válido porque a maioria dos usuários do sistema, como frequentadores dos *campi* da UFPR, possui certo conhecimento das áreas mapeadas e das possíveis mudanças que podem ocorrer ao longo do tempo. Além disso, a ferramenta está alinhada com tendências relevantes atualmente no campo da produção cartográfica, especialmente em meio digital, como é o caso do Mapeamento Colaborativo. Com essa ferramenta vislumbram-se diversas aplicações para a administração da UFPR, como por exemplo, cadastro de equipamentos, controle de inventário, ou qualquer outra atividade em que haja demanda da coleta e atualização de dados em campo.

Figura 1 – Acesso ao formulário para envio de sugestões

Fonte: www.campusmap.ufpr.br.

Figura 2 – Aba de sugestões recebidas

Indoor Acesso Rápido Usuários

UFPR CampusMap - Lista de Ocorrências para Correção

Visualizar	Campus	Andar	Ambiente	Sector	Departamento	Data	Descrição	Concluído
	CCJA	1		NULO	NULO	04/04/2024		<input type="checkbox"/>
	CCJA	0		NULO	NULO	16/06/2024		<input type="checkbox"/>
	CCJA	0		NULO	NULO	04/07/2024	Esta cantina foi fechada e o ambiente está em reforma	<input type="checkbox"/>
	CCCB	0	Refeitório	Ciências Agrárias	NULO	04/07/2024	Aqui existe um refeitório, mas a simbologia indica um banheiro	<input type="checkbox"/>
	CCJA	0		Ciências Exatas	Matemática	04/07/2024	Essa é uma sala de aula	<input type="checkbox"/>

Fonte: www.campusmap.ufpr.br

Figura 3 – Visualização do registro atual

Fonte: www.campusmap.ufpr.br.

Palavras-chaves: Mapeamento Colaborativo; Banco de Dados; Mapas Interativos; Mapeamento Indoor

Referências

[1] Goodchild, Michael. (2007). Citizens as Sensors: The World of Volunteered Geography. *GeoJournal*. 69. 211-221. 10.1007/s10708-007-9111-y.

[2] ROUSE, L. Jesse; BERGERON, Susan J.; HARRIS, Trevor M. Participating in the Geospatial Web: collaborative mapping, social networks and participatory GIS. In: SCHARL, Arno; TOCHTERMANN, Klaus. **The Geospatial Web: how geobrowsers, social software and the Web 2.0 are shaping the network society**. Londres: Springer, 2007. Cap. 14. p. 153-158.

[3] OPENSTREETMAP. Disponível em: <https://www.openstreetmap.org/>. Acesso em: 04 jul. 2024.